

“MAGISTRLAR”

CERTIFICATE OF AWARD

We hereby present this certificate to

Зокиров Шохрухбек Зоҳиджон ўғли

**ОЛИЙ ТАЪЛИМДА БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВА
УНИ БОЗОР ҚОНУНИЯТЛАРИГА МОСЛАШТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

